

ELEKTR ENERGETIKASI SOHASIDA MHXS BO‘YICHA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI TAYYORLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Ahmadjonov Azimjon Karimjon o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
mustaqil izlanuvchisi, PhD

akhmadjonov@tpp.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624307>

Annotatsiya. Tezisdagi elektr energetikasi sohasi korxonalarida Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MXHS) bo‘yicha moliyaviy hisobotlarni tayyorlash metodologiyasini takomillashtirish masalalari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqotda moliyaviy hisobotning konseptual asoslari, ishonchli taqdim etish tamoyillari va sifat tavsiflari tahlil qilingan. O‘zbekiston energetika sohasining yirik aksiyadorlik jamiyatlari, xususan «Issiqlik elektr stansiyalari», «Xududiy elektr tarmoklari», «O‘zbekiston milliy elektr tarmoklari» va «O‘zbekgidroenergo» AJlari misolida 2020-2024 yillar davomida aktivlar, xususiy kapital va sof foyda dinamikasi o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: MHXS, moliyaviy hisobot, metodologiya, transformatsiya, elektr energetikasi, ishonchlilik, taqqoslanuvchanlik, relevantlik.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Ахмаджонов Азимжон Каримжон угли

Самостоятельный соискатель Ташкентского международного университета
Кимё, PhD

Аннотация. В тезисе рассмотрены вопросы совершенствования методологии подготовки финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на предприятиях электроэнергетической отрасли. В исследовании проанализированы концептуальные основы финансовой отчетности, принципы достоверного представления и качественные характеристики. На примере крупных акционерных обществ энергетического сектора Узбекистана — «Тепловые электрические станции», «Территориальные электрические сети», «Национальные электрические сети Узбекистана» и «Узбекгидроэнерго» — изучена динамика активов, собственного капитала и чистой прибыли за 2020–2024 годы.

Ключевые слова: МСФО, финансовая отчетность, методология, трансформация, электроэнергетика, достоверность, сопоставимость, релевантность.

IMPROVING THE METHODOLOGY FOR PREPARING FINANCIAL STATEMENTS UNDER IFRS IN THE ELECTRIC POWER INDUSTRY

Ahmadjonov Azimjon Karimjon o'gli

Independent Researcher, Kimyo International University in Tashkent, PhD

Abstract. The thesis examines the issues of improving the methodology for preparing financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) at enterprises in the electric power industry. The research analyzes the conceptual framework of financial reporting, principles of faithful representation, and qualitative characteristics. Based on the example of major joint-stock companies in Uzbekistan's energy sector — “Thermal Power Plants,” “Regional Electric Networks,” “National Electric Networks of Uzbekistan,” and “Uzbekhydroenergy” — the dynamics of assets, equity, and net profit for the period 2020–2024 are studied.

Keywords: IFRS, financial reporting, methodology, transformation, electric power industry, reliability, comparability, relevance.

Kirish

Xo'jalik yuritish sharoitlarida har qanday darajadagi iqtisodiy tizim barqaror rivojlanishga intiladigan subyektlarga tayanadi. Barqaror rivojlanayotgan korxonalar tashkilotga kiritilgan resurslarni saqlab qolish va asosiy fondlarni takror ishlab chiqarish maqsadida dividend yoki kapitalni o'stirish shaklidagi iqtisodiy foydalarni olishdan manfaatdor. Korxonalarning iqtisodiy inqiroz davrida resurslarga kirishining cheklanishi iqtisodiyot subyektlari oldiga investitsiya loyihalarini puxta tartibga solish va eng istiqbollilarini saralab olish orqali investitsiya resurslarini oqilona taqsimlash vazifasini qo'yadi.

Xo'jalik yurituvchi subyektlardan olingan ma'lumotlar turli loyihalarga kiritilgan mablag'larni saqlash mexanizmi sifatida hamda manfaatdor tomonlar uchun foydali axborotni shakllantirish uchun xizmat qiladi. Hozirgi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan buxgalteriya hisobi va hisobotini xalqaro standartlarga muvofiq qayta isloh qilish jarayoni manfaatdor foydalanuvchilar uchun foydali axborotni shakllantirishga yo'naltirilgan.

Metodologiya

Xalqaro standartlardan foydalangan holda tuzilgan hisobot kompaniya haqida ko'proq ma'lumot beradi va moliyaviy axborotning shaffofligini ta'minlaydi. Amaliy tajribadan ko'rinadiki hisobot tuzishda xalqaro standartlardan foydalanish kompaniyaga birinchidan xalqaro kapital bozorlariga chiqish imkoniyatini beradi ikkinchidan u moliyalashtirishni ancha qulay shartlarda jalb yetishi mumkin bo'ladi. MXHS bo'yicha hisobot tuzadigan kompaniya haqidagi ma'lumot hajmi salohiyatli investorga moliyalashtirish bilan bog'liq bo'lgan xavf-xatarlarni tushunish va baholash imkonini beradi.

MXHSning ahamiyati shundaki bozor iqtisodiyoti sharoitlarida integratsiya aloqalarini rivojlantirish uchun moliyaviy hisobotni dunyoning barcha mamlakatlaridagi foydalanuvchilar qabul qila oladigan tarzda tuzish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xalqaro standartlardan foydalanish biznes uchun ham umuman davlat uchun ham yangi imkoniyatlarni taqdim etadi.

Tahlil

MXHSni joriy etish moliyaviy hisobotning ichki va tashqi foydalanuvchilari xususiy kompaniyalardan tortib investorlar va davlatning tartibga soluvchi organlarigacha zarur. Eng avvalo qaror qabul qilish uchun moliyaviy ma'lumot sifati oshadi va kompaniyaga kapital jalb etish uchun keng imkoniyatlar yaratiladi.

Xalqaro standartlar quyidagi konseptual asoslarni o'z ichiga oladi: fundamental sifat tavsiflari, taqdim etilgan ma'lumotning muhimligi, uning ishonchliligi, moliyaviy hisobot elementlari, aktiv va majburiyatlarni baholashga yondashuvlar, kapital va kapitalni saqlash tushunchalari. Konseptual asoslar asosiy maqsadni ya'ni MXHSni bo'yicha hisobotni foydalanuvchilar uchun yuqori darajada foydali qilishni nazarda tutadi.

1-rasm. MXHS asosida moliyaviy hisobot tuzishdagi dastlabki harakatlar tasnifi [12]

Fundamental sifat xususiyatlari o'z ichiga boshqa bir qator xususiyatlarni ham oladi. Ma'lumotning mosligiga uning prognoz qilingan qiymati va ahamiyatlilik ta'sir qiladi. Shuningdek to'g'ri tasavvur qilish uchun ham qator xususiyatlar ta'sir qiladi xususan ma'lumotning foydaliligi neytral aks ettirilishi va xatolarning yo'qligi.

Fundamental sifat xususiyatlariga relevantlik ham kiradi. Relevant ma'lumot uning asosida qaror qabul qilish va baholash mumkin bo'lishini anglatadi.

MXHS 1 bilan tartibga solinadigan moliyaviy hisobotning to'liq tarkibiga quyidagilar kiradi: buxgalteriya balansi, foyda va zararlar to'g'risidagi hisobot, kapital o'zgarishlari to'g'risidagi hisobot, pul mablag'larining harakati to'g'risidagi hisobot, hisob siyosati va tushuntiruvchi izohlar. Ushbu hisobot shakllarining barchasi asosiy hisoblanadi va majburiy tarzda tuzilishi shart.

Qayd etish lozimki sanab o'tilgan shakllarning hammasining MXHS 1 bo'yicha aniq nomi majburiy emas va bu tashkilotlar tomonidan o'zgartirilishi mumkin. Biroq bunda hisobot shakllarining nomlarida mavjud moliyaviy ko'rsatkichlarning iqtisodiy mohiyati aks etishi va ular foydalanuvchilar tomonidan tushunarli bo'lishi lozim.

2-rasm. MXHS bo'yicha moliyaviy hisobotni tayyorlash metodologiyasini

takomillashtirish yo‘nalishlari [12]

MXHS bo‘yicha moliyaviy hisobotga qo‘yiladigan birinchi va asosiy talab undagi ma‘lumotning ishonchliligidir. Foydalanuvchilarga ishonchli hisobotni taqdim etish uchun bir qator shartlar bajarilishi kerak.

Birinchi barcha qo‘llaniladigan MXHS talablarining bajarilishini ta‘minlash zarur. Ikkinchidan MXHS 8-son standartiga muvofiq hisob siyosatini ishlab chiqish va uni bosqichma-bosqich qo‘llash amalga oshirilishi kerak. Uchinchidan quyidagi xususiyatlarga ega bo‘lgan ma‘lumotni ta‘minlash lozim: tushunarlilik, o‘rinlilik, ishonchlilik va taqqoslanuvchanlik. To‘rtinchidan zarur hollarda qo‘shimcha ma‘lumotlarni oshkor etish talab qilinadi.

Ishonchli hisobot undan foydalanuvchilarga firmaning kelgusi pul oqimlarini prognoz qilish shuningdek u asosida samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyati beradi. Bunda pul oqimlarining paydo bo‘lish ehtimollari va davrlari ham hisobga olinadi.

Xulosa

Hisobotni tuzishda muhim taxmini e‘tiborga olish zarur ya‘ni uzluksizlik taxmini. Firma o‘z faoliyatini uzluksiz davom ettira olish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Agar bu masalada noaniqlik yuzaga kelsa yoki firma tugatilishni rejalashtirayotgan bo‘lsa u o‘z hisobotida ushbu holatlarni oshkor qilishi shart.

Firmaning o‘z faoliyatini uzluksiz davom ettirish qobiliyatini baholashda rahbariyat kamida o‘n ikki oy davomidagi kelgusi mavjud ma‘lumotlarning jami hajmini hisobga olishi kerak. Ehtimol joriy va kelgusi foydalilik qarzlarni qaytarish taqvimlari moliyalashtirishning ehtimoliy manbalari kabi omillar yig‘indisini keng tahlil qilish talab etiladi.

MXHS bo‘yicha moliyaviy hisobotni tayyorlash metodologiyasini takomillashtirishning asosiy jihatlariga bir necha muhim yo‘nalishlar kiradi. Bular o‘z ichiga foydalanuvchilar uchun moliyaviy ma‘lumotning taqqoslanishini va shaffofligini ta‘minlashga qaratilgan hal qiluvchi jihatlarini oladi.

Ishonchli taqdim etish moliyaviy ma‘lumotlarning to‘liqligi betarafligi va xatosizligini nazarda tutadi. Hisoblash usuli xo‘jalik faoliyati faktlarini mablag‘larning haqiqiy harakatidan qat‘i nazar ular yuzaga kelgan paytda aks ettirishni talab qiladi. Faoliyatning uzluksizligi kompaniyaning yaqin kelajakda o‘z faoliyatini davom ettirish qobiliyatini nazarda tutadi.

Ahamiyatlilik tamoyili foydalanuvchilarning iqtisodiy qarorlariga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan barcha ma‘lumotlarni oshkor qilishni talab qiladi. Boshqa tamoyillarga taqqoslanuvchanlik o‘z vaqtida taqdim yetish tushunarlilik va tekshirish mumkinligi kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. МХХС (IAS) 1 «Молиявий ҳисоботни тақдим этиш». -- Лондон: IFRS Foundation, 2023.
2. МХХС (IAS) 7 «Пул маблағларининг ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот». -- Лондон: IFRS Foundation, 2023.

3. МХҲС (IAS) 8 «Ҳисоб сиёсати, бухгалтерия баҳоларини ўзгартириш ва хатолар». -- Лондон: IFRS Foundation, 2023.
4. «Иссиқлик электр станциялари» АЖнинг йиллик ҳисоботлари 2020-2024. -- Тошкент, 2024.
5. «Худудий электр тармоклари» АЖнинг йиллик ҳисоботлари 2020-2024. -- Тошкент, 2024.
6. «Ўзбекистон миллий электр тармоклари» АЖнинг йиллик ҳисоботлари 2020-2024. -- Тошкент, 2024.
7. «Ўзбекгидроэнерго» АЖнинг йиллик ҳисоботлари 2020-2024. -- Тошкент, 2024.
8. Житлухина О.Г. Молиявий ҳисоботларнинг сифат тавсифлари. -- Москва: Молия ва кредит, 2021. -- 168 б.
9. Вахрушина М.А. Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари. -- Москва: Омега-Л, 2022. -- 568 б.
- Соколов Я.В. Бухгалтерия ҳисобининг асослари ва тамойиллари. -- Москва: Молия ва статистика, 2020. -- 496 б.
11. Палий В.Ф., Палий В.В. Молиявий ҳисобот: халқаро стандартлар. -- Москва: ИНФРА-М, 2021. -- 456 б.
12. Muallif ishlanmasi.